

KAYKOVUSNING "QOBUSNOMA" ASARIDA TARBIYA MASALASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578140>

Sojida To'xtayeva

Buxoro davlat universiteti

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

1 -bosqich magistranti Jondor tuman

41-maktabning ona tili va adabiyot fanlari o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Qobusnoma” qachon yozilganligi, kimga atab yozilganligi, asarni tarbiyaviy jihatlari, Kaykovusning hayotda xulq-odob qoidalariga qanday amal qilish haqida, Asarda jismoniy tarbiyaga ham katta e'tibor berilganligi haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: asar, Kaykovus, podshoh, nasixat, anʼana, buyuk shoir, mutaffakir, maʼnaviyat, yetuk.

XI asrning 82–83-yillarida gʻarbiy Eron podshohining nabirasi Kaykovus ibn Iskandar oʻz oʻgʻli Gilonshohga bagʻishlab «Nasihatnoma»sini yaratadi va oʻsha davr anʼanasiga koʻra uni bobosi podshoh shamsul-maoliy Qobus sharafiga «Qobusnoma» deb ataydi.

«Qobusnoma» 1860 yilda oʻsha davrda hali 16 yoshli shahzoda boʻlgan Muhammad Rahimxon Feruz (1844-1910) topshirigʻi bilan buyuk shoir va mutafakkir Muhammad Rizo Ogahiy tomonidan birinchi boʻlib oʻzbek tiliga tarjima qilingan.

«Qobusnoma» pand-nasihat tarzida yozilgan boʻlib, mana bir necha asrlardan beri xalqlarni, jumladan yoshlarni maʼnaviy hayotga tayyorlashda, ularni har tomonlama yetuk inson qilib tarbiyalashda muhim qoʻllanma boʻlib kelmoqda. Kaykovus odamlarning xislatlarini uch xilga boʻladi: biri aql, biri rostlik, yana biri juvonmardlikdir. U bilim va aqlning ahamiyatini ulugʻlar ekan, uni mol-dunyodan ham yuqori qoʻyadi.

Asarda yoshlar tarbiyasida – juvonmardlik talablaridan eng muhimi – axloq tarbiyasi, deb koʻrsatiladi. U yoshlarda insonga nisbatan insoniy munosabatda boʻlish, adolatlilik, samimiylilik, saxiylilik kabi xislatlarni tarkib toptirishni istaydi va asarning boshidan oxirigacha ana shu ezgu maqsadini amalga oshirishga harakat qiladi. Koʻrinib turibdiki, Kaykovus qarashlarida inson tarbiyasi omili muhim oʻrin tutadi. U axloqlilikning birinchi belgichi suxandonlik deb biladi. U notiqlikda rost soʻzlash kerakligini taʼkidlaydi. Kaykovusning axloqiy ugiltari kitobda ota-ona haqqini bilish bilan

boshlanadi. Unda Kaykovus Qur'on va Hadislardagi talablardan kelib chiqqan holda o'zining nuqtai nazarlarini bayon qiladi: «O'z farzanding sening haqingda qanday bo'lishini tilasang, sen ham ota-onang haqida Shunday bo'lg'il, nedinkim sen ta-onang haqida ne ish qilsang, farzanding ham sening haqingda shundoq ish qilur, chunki farzand mevaga, ota-ona daraxtga o'xshaydin»1.

Kaykovus oilada ota vazifasi va burchiga alohida e'tibor beradi. Farzand tug'ilganda avvalo unga yaxshi ot qo'yish, undan so'ng aqlli va mehribon murabbiyga topshirish, o'qitish, ulg'aya boshlaganda kasb-hunar o'rgatish, harbiy ish bilan tanishtirish, so'ng suvda suzishni o'rgatish kerak, deydi. Kaykovus otaning burchi yana o'z farzandiga adab ham o'rgatishda, deb ta'kidlaydi. U ilm, hunar va adabni farzandga meros qoldirish har bir otaning farzandi haqqini bajargani, deb hisoblaydi. Kaykovus otalarning o'z farzandlariga nisbatan qattiqqo'l bo'lishini talab etadi. Lekin bolalarni jazolashni otaning o'zi emas, murabbiy tomonidan bajarilishini istaydi. Chunki otaning o'z qo'li bilan farzandini jazolashi unda adovat hissini paydo qaladi. Lekin otadan farzand hayiqib tursin, agar u hayiqmasa, ota-onani xor qiladi, deb ta'lim beradi.

Kaykovusning hayotda xulq-odob qoidalariga qanday amal qilish haqidagi, yoshlarni adolatparvar, insonparvar, saxovatli, qanoatli, muruvvatli bo'lishi haqidagi qarashlari ayniqsa diqqatga sazovor. Ular yaxshilik va yomonlik rtasidagi qarama-qarshilik asosida bayon etiladi. Kaykovus yuksak axloqiylikning yana bir tarkibiy qismi do'stlik deb biladi va do'st tutmoq odobi haqida fikr bayon yetar ekan, uning asosiy talablarini talqin etadi.

Asarda jismoniy tarbiyaga ham katta e'tibor berilga, zero Kaykovus asarini juvonmardlar tarbiyasiga bag'ishlar ekan, ularning eng avvalo jismonan sog'lom bo'lib kamolga etishini alohida ta'kidlaydi.

Demak, Kaykovusning «Qobusnoma» asari XI asrda yuzaga kelgan yirik tarbiyaviy asardir. Bunda o'sha davrga xos har bir yosh egallashi zarur bo'lgan aqliy, axloqiy, jismoniy tarbiya bilan bog'liq faoliyat turlari: otda yurish, merganlik, suvda suzish, harbiy mashqlar san'ati, ifodali o'qish, xattotlik san'ati, she'r yoza olish, musiqiy bilimga ega bo'lish, shatranj va nard o'yinini bilish kabilar ham o'z ifodasini topgan. Kaykovusning katta xizmati shundaki, u yoshlarni hayotga tayyorlashda ularni har tomonlama kamolga etkazishning nazariy masalalarini amaliy faoliyatga tadbiqu nuqtai nazaridan ifodalashi bilan hamma zamonlarda, har qanday tuzumda ham o'z qimmatini yuqotmadi va amaliy hayot dasturi sifatida o'z o'rniga ega bo'ldi. Ma'naviy tarbiyaning katta qismi ma'naviy qadriyatlar, jumladan, ajdodlarimiz pand-nasihati, o'gitlaridan olinadi. Bu pand-nasihati va o'gitlar

esa ulardan bizga qoldirilgan kitoblardagi bitiklarda o'z aksini topgan. Haqiqiy o'qimishli kitobxon esa ma'nadan ozuqa bo'lib mazmunaning ma'naviyatini yuksaltirishga qodir kitobni boshqalaridan osongina ajrata oladi. Ana shu mazmundagi kitoblarni o'qish esa go'yo fozilu olimlar suhbatidan bahramand bo'lish bilan tengdir. Jumladan, shunday mazmundagi kitoblar sirasiga Kaykovusning “Qobusnoma” asarini kiritish mumkin. Afsus bugun ko'p yoshlarimiz bu kitob mazmunidan bexabar qolmoqdalarki, bu aynan ayrim yoshlarning “ommaviy madaniyat”ga ko'r-ko'rona, bilib-bilmay, tushunib-tushunmay ergashayotganlarida bilinmoqda desak, ayni haqiqatni gapirgan bo'lamiz. Shoh Kaykovusning “Qobusnoma” asarida tarbiya, axloq masalalari asosiy o'rinni egallaydi. Kitob 44 bobdan iborat. Muallif “Ota-onani hurmatlash haqida” bobida g'oyat muhim bir fikrni bayon qiladi, bu o'rinda xalqimizning “Nima eksang, shuni o'rasan” degan mashhur bir maqolini ishlatadi. Unga ko'ra kishi odamlarga yaxshilik qilsa, kattalarga hurmat, kichiklarga muruvvat qilsa, uning bu ezgu ishlari boshqalardan qaytadi, mabodo yomonlik, dilozorlik qilsa ham qilmishlari boshqalardan albatta o'ziga qaytadi.

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Ma`naviyatnomai Kaykovus. Ogahiy tarjimasini
2. Kaykovus. Qobusnoma. S. Dolimov. Toshkent 1986 153-bet
3. Kaykovus U. Qobusnoma. 1990-yil